

2. Закон Ukrainy «Pro zakhyst interesiv sub'yektiv podannya zvitnosti ta inshykh dokumentiv u period diyi voyennoho stanu abo stanu viyny» № 2115 vid 03.03.2022 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text>

3. Zorina O. A. Podatkovi reformy dlya maloho biznesu v umovakh voyennoho stanu. Rozvytok systemy obliku, analizu, audytu ta opodatkovannya v Ukraini: teoriya, metodolohiya, orhanizatsiya: zbirnyk tez dopovidey uchasnykiv KHKH Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. K.: Interservis, 2022. S. 28–31 URL: <http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6448>

4. Закон Ukrainy «Pro vnesennya zmin do Podatkovo-ho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakoniv Ukrainy shchodo osoblyvostey podatkovoho administruvannya podatkov, zboriv ta yedynoho vnesku pid chas diyi voyennoho, nadzvychaynoho stanu» № 2260-IKH vid 12.05.2022 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2260-20#Text>

5. Nakaz Minfinu vid 29.07.2022 r. № 225 «Pro zatverdzhennya Poryadku pidtverdzhennya mozhlivosti chy nemozhlyivosti vykonannya platnykom podatkov obov'yazkiv, vyznachenykh u pidpunkti 69.1 punktu 69 pidrozdilu 10 rozdil XX «Perekhidni polozhennya» Podatkovo-ho kodeksu Ukrainy, ta perelikiv dokumentiv na pidtverdzhennya» URL: <https://document.vobu.ua/doc/14588>

6. Nakaz Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrainy «Pro vstanovlennya prostoyu u roboti Derzhavnoyi podat-

kovoyi sluzhby Ukrainy ta yiyi terytorial'nykh orhanakh» № 243-o vid 24 lyutoho 2022 roku URL: <https://tax.gov.ua/media-tsentri/novini/576218.html>

7. Закон Ukrainy «Pro vnesennya zmin do Podatkovo-ho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennya zakonodavstva na period diyi voyennoho stanu» №2142-IX vid 24.03.2022 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text>

8. Закон Ukrainy «Pro vnesennya zmin do Podatkovo-ho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo perehlyadu okremykh pil'h z opodatkovannya» №2325-IX vid 21.06.2022 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2325-20#Text>

Дані про автора

Зоріна Олена Анатоліївна,

д.е.н.; професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: alena07080978@gmail.com

Data about author

Olena Zorina,

Doctor of Economics, Professor Department of Accounting, Audit and Taxation, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: alena07080978@gmail.com

УДК 657.6:334.02:35.073.53

ГАВРИЛКО П.П.
ГУШТАН Т.В.
КОВАЧ М.Й.

Сутність аудиту державних ресурсів як форми фінансового контролю

Предметом дослідження є сутність аудиту державних ресурсів як форми фінансового контролю.

Мета дослідження – визначити сутність аудиту державних ресурсів як методу фінансового контролю.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведено трактування терміну «форма контролю». Визначено основні відмінності між ревізією чи перевіркою фінансової звітності та аудитом ефективності виконання державних програм. Розглянуто загальноекономічний і фінансово-господарський контроль. Окреслені види аудиту «зовнішній і внутрішній аудит», «фінансовий і управлінський аудит».

Висновки. Впровадження в системі державного фінансового контролю нових форм контрольних заходів повинне ґрунтуватися на теоретичних засадах у комплексі з традиційними формами контролю. Застосування органами державного фінансового контролю нових форм роботи у ви-

гляді аудиту державних ресурсів дозволяє здійснювати повний комплекс контрольних дій, спрямованих на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів держави.

Ключові слова: підприємство, фінансовий контроль, конкурентоспроможність, інформація, аудит, інновації, ревізія, фінансові ресурси, бюджетні кошти, державні програми.

HAVRYLKO P.P.

HUSHTAN T.V.

KOVACH M.Y.

The essence of the audit of state resources as a form of financial control

The subject of the study is the essence of the audit of state resources as a form of financial control.

The purpose of the study is to determine the essence of the audit of state resources as a method of financial control.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper provides an interpretation of the term «form of control». The main differences between the audit or verification of financial statements and the audit of the effectiveness of the implementation of state programs have been determined. General economic and financial and economic control are considered. The types of audit «external and internal audit», «financial and management audit» are outlined.

Conclusions. The implementation of new forms of control measures in the system of state financial control should be based on theoretical principles in combination with traditional forms of control. The use by state financial control bodies of new forms of work in the form of an audit of state resources allows to carry out a full range of control actions aimed at increasing the efficiency of the use of state financial resources.

Keywords: enterprise, financial control, competitiveness, information, audit, innovations, revision, financial resources, budget funds, state programs.

Постановка проблеми. Роль контролю в умовах переходу до ринку визначається не тільки необхідністю усунення прорахунків в управлінні економікою, наявністю недоліків у фінансовій практиці, неефективністю витрачання коштів або розкраданням майна, і особливо державного, а й закономірністю ускладнення господарських і економічних зв'язків. Застосування застарілих форм фінансового контролю не дозволяє державі оперативної й ефективно впливати на процеси, які відбуваються в економіці. Тому подальший розвиток фінансового контролю потребує удосконалення системи складників фінансового контролю та його уточнення, зокрема мети, завдань, об'єктів, методів та форм контролю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним, методологічним й методичним проблемам управління фінансами і фінансового контролю присвячені праці відомих зарубіжних спеціалістів Е.Б. Аткинсона, Дж. Б'юкенена, П. Самуельсона. Ряд напрямів теорії та практи-

ки управління й фінансового контролю з погляду загальних закономірностей розвитку економічної системи знайшли своє висвітлення в працях М.Т. Білухи, В.М. Гейця, Н.І. Рубан, М.В. Федосова та ін. У той же час проблеми розвитку державного контролю недостатньо висвітлені в їх працях і тому потребують подальших досліджень.

Мета статті – розглянути сутність аудиту державних ресурсів як методу фінансового контролю.

Виклад основного матеріалу. Ефективне використання державних коштів є однією з головних передумов належного розпорядження державними фінансами та ефективності рішень, що приймаються органами влади й самоврядування. Дотримання норм означає створення певних засобів контролю за повнотою одержання та цільовим, законним витрачанням бюджетних коштів на визначені потреби. Установлена система контрольних процедур націлена на пошук відхилень від установлених норм і правил виявлення фінансових порушень, а також покарання винних осіб.

Шлях до підвищення ефективності контролю полягає через удосконалення основних складників його системи, зокрема через уточнення мети, завдань, об'єктів та удосконалення форм контролю. Від вибору форми контролю значною мірою залежить його оперативність, затратність та можливість внесення обґрунтованих рекомендацій щодо економії та ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Форма контролю – це багатофункціональний інструмент дослідження певного явища, об'єкта, процесу, внутрішній зміст якого характеризується сукупністю застосованих прийомів чи методів контролю. До недавнього часу основною формою контролю фінансово-господарської діяльності вважалась ревізія як метод контролю всієї фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації за певний проміжок часу з метою встановлення законності операцій, достовірності та правильності облікових і звітних даних. Водночас у світову практику поряд із аудитом дотримання норм (фінансовий аудит або ревізія) уже давно ввійшла така форма контролю, як аудит адміністративної діяльності.

На відміну від аудиту фінансової звітності, аудит адміністративної діяльності не підлягає надто жорсткому дотриманню конкретних процедур у виконанні. Головним чином, аудит адміністративної діяльності пов'язаний з дослідженням ефективності, економічності, результативності й може поєднувати цілі аудиту фінансової звітності та аудиту адміністративної діяльності або може обмежуватися одним із цих видів. Менеджмент так само в державному секторі відрізняється від бізнес-менеджменту [6].

Однією з основних відмінностей між ревізією чи перевіркою фінансової звітності або достовірності витрат та аудитом ефективності виконання державних програм є призначення контролю.

По-перше, у ході ревізії чи перевірки ревізор акцентує увагу на законності операцій, правильності й достовірності відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій та статистичній звітності. Тобто вивчаються минулі факти.

У ході аудиторського дослідження ревізор повинен орієнтуватися на якість прийнятих рішень щодо управління бюджетними коштами чи іншими державними ресурсами, оцінити рівень віддачі від їх використання з метою визначення резервів для раціонального та ефективного їх використання, тобто на перспективу діяльності.

По-друге, результатом проведеної ревізії чи перевірки повинні стати висновки щодо розмірів допущених фінансових порушень, встановлення винних осіб і, як наслідок, їх покарання та відшкодування завданих державі збитків. Тобто мета ревізії – регулярно виявляти відхилення від установлених норм і правил, визначати рівень фінансових втрат, забезпечувати їх повернення та засвідчувати громадськості про невідворотність покарання за такі порушення.

Завданням аудиту ефективності є оцінка рівня віддачі від вкладених бюджетних коштів (державних ресурсів) і, аналіз причин недосягнення поставлених завдань. Бюджетні кошти в даному випадку виступають як інструмент досягнення певних благ для суспільства.

Результатом проведеного дослідження повинен бути висновок щодо доцільності продовження вкладення бюджетних коштів у неефективну програму або які необхідно внести зміни для покращання управління.

По-третє, результати ревізії та перевірки оформляються двостороннім документом (актом або довідкою), де фіксуються тільки документально підтверджені факти, а їх об'єктивність підтверджується підписом ревізора й керівником перевіреного об'єкта. Не допускається включення до акту чи довідки висновків, пропозицій, а також не підтверджених документами даних про фінансово-господарську діяльність об'єкта, що ревізується [1].

Аудиторський звіт містить у собі конструктивну та об'єктивну інформацію про стан виконання державної програми, яка зібрана в ході дослідження з різних джерел (інформування органів влади, статистичні дані, результати ревізій і анкетування тощо). Підписується звіт тільки аудитором, оскільки цей документ охоплює сферу діяльності всіх учасників бюджетної програми, а не одного розпорядника бюджетних коштів.

Процедура проведення ревізійних дій передбачає наявність належно оформленого посвідчення на право перевірки, обов'язковий вихід на об'єкт контролю, роботу тільки в межах наявних документів тощо. Порядок проведення ревізій і перевірок чітко регламентовано.

Аудиторське дослідження – це процедура накопичення інформації про стан виконання державної програми з метою проведення аналізу зібраних даних та підготовки висновків щодо її ефективно-

го виконання, для отримання якої не обов'язково виходити на підприємство, установу, організацію, а достатньо надати обґрунтований запит.

Загальноприйнятим вважається, що незалежний (аудиторський) контроль виконують за діяльністю суб'єктів господарювання незалежні аудитори (аудиторські фірми) у формі аудиторської перевірки (аудиту). Мета його полягає в тому, щоб підтвердити достовірність фінансової звітності.

Беручи до уваги зміст економічного контролю, періодичність, інформаційне забезпечення й форми здійснення, виділяється загальноекономічний і фінансово-господарський контроль.

Загальноекономічний контроль здійснюється на макроекономічному рівні, маючи такі об'єкти дослідження: виконання планів соціального й економічного розвитку країни, окремих регіонів; використання ресурсів країни, діяльність окремих міністерств, відомств та інших урядових структур.

Фінансово-господарський контроль здійснюється на мікрорівні та досліджує фінансово-господарську діяльність підприємств.

Аудиторська діяльність за останні роки підтверджує факти, що аудит може проводитися не тільки на рівні підприємств (мікрорівні), а й на макрорівні. Роль аудиту можна окремо розглядати на макро- і мікроекономічному рівнях. На макроекономічному рівні аудит виступає як одна з організаційних форм контролю й розв'язує стратегічні завдання. На мікроекономічному рівні результати діяльності аудиторів становлять невід'ємну частину інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарської діяльності. Отже, завдання аудиту доцільно розглядати як на рівні економічної системи країни загалом, так і на рівні окремих господарських структур. Тому доцільно розглядати місце аудиту не тільки в системі фінансово-господарського контролю, а й у системі загальноекономічного контролю.

Висновки

Впровадження в системі державного фінансового контролю нових форм контрольних заходів повинне ґрунтуватися на теоретичних засадах у комплексі з традиційними формами контролю. Застосування органами державного фінансового контролю нових форм роботи у вигляді аудиту державних ресурсів дозволяє здійснювати повний комплекс контрольних дій, спрямованих на

підвищення ефективності використання фінансових ресурсів держави.

Список використаних джерел

1. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: підручник. К.: НІОС, 2002. 608 с.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВНЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
6. Геец В.М. Структура економіки и структурная политика ее стабилизации. Экономика Украины. 1995. № 4. С. 15–29.
7. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.
8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.
11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.
12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Vasylyk, O. D., & Pavlyuk, K. V. (2002). Derzhavni finansy Ukrainy [State finances of Ukraine]: Textbook. Kyiv: NIOS. [in Ukrainian].

2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Geyets, V. M. (1995). Struktura ekonomiki i strukturnaya politika yeye stabilizatsii [The structure of the economy and the structural policy of its stabilization]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4, 15–29. [in Russian].

7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy

of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Гаврилко Петро Петрович,

к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Гуштан Тетяна Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Ковач Марія Йосипівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Ужгородського торговельно-економічного інституту, Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Petro Havrylko,

Ph.D. of Economics, Professor, Director of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Tetyana Hushtan,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Technology and Organization of Restaurant Management of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Kovach Mariya Yosypivna,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 338.978

HARBAR Zh.V.

HARBAR V.A.

Essence, principles and components of the environmental and economic policy of the enterprise

The subject of the study is the theoretical foundations of the enterprise's environmental and economic policy.

The purpose of the research is the theoretical substantiation of the clarification of the essence, principles and components of the enterprise's environmental and economic policy.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, analysis, the method of comparison and generalization of data.

Results of work. The article clarifies the essence and principles of the enterprise's environmental and economic policy. The object and subject of the enterprise's environmental and economic policy are defined. The stages of the enterprise's environmental and economic policy are characterized. It was established that the environmental and economic policy of each enterprise should be developed independently and periodically revised taking into account the results of inspections, audits and analysis. It was found that the environmental and economic policy and its derivatives – internal regulatory and methodological, organizational documents of the enterprise in the field of environmental protection – are developed on the basis of international, state legislative and regulatory acts, taking into account the requirements established by the local self-government bodies of the territories in which the enterprise and its structural divisions carry out their activities. It was established that the lack of proper scientific and economic justification of ecological and economic measures, in turn, often becomes the reason for the low efficiency of industrial production greening processes. The advantages of implementing basic strategies for managing the processes of ecological and economic development of the enterprise have been determined. The directions for the formation of organizational and methodological support for the enterprise's environmental and economic policy at the strategic level are outlined.

Field of application. Environmental management, enterprise economy.

Conclusions. The results of the conducted research make it possible to assert that the management of the ecological and economic development of the enterprise in the strategic period for the formation of an ecological and economic policy is expedient to carry out taking into account the current and prospective ecological and economic opportunities and limitations, the peculiarities of the industry and other factors peculiar only to a certain type of economic and economic activity negative and positive influence.

Key words: ecological and economic policy, ecological and economic development, strategies for managing the processes of ecological and economic development of the enterprise, sacrifice, ecologization.

ГАРБАР Ж.В.

ГАРБАР В.А.

Сутність, принципи та складові еколого-економічної політики підприємства

Предметом дослідження є теоретичні засади еколого-економічної політики підприємства.